

Κωδικός έργου: 2021-1-EE01-KA220-HED-000031125

Ακρωνύμιο του έργου: LibOCS

Τίτλος έργου: University libraries strengthening the academia-society connection through citizen science in the Baltics

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ KA2 Strategic Partnerships.

Σύνθεση της έκθεσης: Κίνητρα και εμπόδια στη συμμετοχή των πολιτών στην ανοικτή επιστήμη και ο ρόλος των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών στις χώρες της Βαλτικής

Svea Kaseorg, Lilian Neerut, Evelin Arust, Liisi Lembinen

Μεταφράστηκε από τον Αριστείδη Δημητρίου και τη Στεφανία Οικονόμου, Web2Learn.

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου του Tartu, Πανεπιστήμιο του Tartu, 50090 Tartu, Εσθονία

Επιμέλεια μετάφρασης: Αρης Δημητρίου, Στεφανία Οικονόμου, Κατερίνα Ζούρου, Web2Learn

Αυτό το άρθρο παρουσιάζει μια σύνθεση της έκθεσης "Κίνητρα και Εμπόδια της Συμμετοχής των Πολιτών στην ανοικτή επιστήμη και Ο Ρόλος των Πανεπιστημιακών Βιβλιοθηκών στη Βαλτική". Η έκθεση συντάχθηκε στα πλαίσια του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου LibOCS με τίτλο "Οι Πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες για την ενίσχυση της διασύνδεσης των πανεπιστημίων με την Κοινωνία μέσω της Επιστήμης των Πολιτών στη Βαλτική" ("University libraries strengthening the academia-society connection through citizen science in the Baltics") το οποίο υποστηρίζεται από το πρόγραμμα Erasmus+, Βασική δράση 2 (Στρατηγικές συμπράξεις). Η πλήρης έκθεση είναι διαθέσιμη για ανάγνωση στα αγγλικά στη συλλογή του έργου στο ανοικτό αποθετήριο Zenodo στη διεύθυνση <https://zenodo.org/record/6669328>.

Η σχέση της επιστήμης των πολιτών με την ανοικτή επιστήμη και τις πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες

Οι πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες στις χώρες της Βαλτικής διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην προώθηση της ανοικτής επιστήμης στους οργανισμούς τους. Έχουν εμπειρία λόγω της συμμετοχής τους σε διάφορες πρωτοβουλίες και ομάδες εργασίας, καθώς επίσης συμμετέχουν στη χάραξη πολιτικής αλλά και στην υποστήριξη ερευνητών, φοιτητών και διδακτικού προσωπικού, παρέχοντας συμβουλές και αναπτύσσοντας δεξιότητες που σχετίζονται με την ανοικτή επιστήμη.

Οι ερευνητικές βιβλιοθήκες προσφέρουν επίσης τις υποδομές τους στο ευρύ κοινό. Δεδομένου ότι είναι ανοικτές στο κοινό και δεν περιορίζονται στο προσωπικό και τους φοιτητές τους, αποτελούν ένα σημαντικό πόλο για την προώθηση της συμμετοχής των πολιτών και τη σύνδεσή τους με την κοινωνία. Η επιστήμη των πολιτών έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει πολλές ευκαιρίες στον τομέα των επιστημών αλλά και στις ίδιες τις κοινωνίες της Ευρώπης. Προσφέρει επίσης ευκαιρίες για την ατομική ανάπτυξη και εκμάθηση νέων επιστημονικών αντικειμένων. Ωστόσο, ο αριθμός και ο αντίκτυπος αυτών των δραστηριοτήτων παραμένουν χαμηλοί και η ενσωμάτωση της συμμετοχής των πολιτών στον κύκλο της ανοικτής επιστήμης βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο.

Το λεξικό της Οξφόρδης ορίζει την επιστήμη των πολιτών ως "επιστημονική εργασία που αναλαμβάνεται από μέλη της κοινωνίας, συχνά σε συνεργασία με ή υπό την καθοδήγηση επαγγελματιών επιστημόνων και επιστημονικών ιδρυμάτων" (Oxford English Dictionary, n.d.). Ωστόσο, μια μεγάλη ποικιλία ορισμών και εκφράσεων χρησιμοποιείται για να περιγράψει το πλαίσιο της επιστήμης των πολιτών. Η Eitzel και οι συνεργάτες της (2017) διερεύνησαν τον όρο υπό ένα ευρύτερο πλαίσιο, συμπεριλαμβάνοντας δραστηριότητες όπως η δημιουργία οποιασδήποτε θεωρίας ή υπόθεσης, έρευνας, επιστημονικής συλλογής δεδομένων και/ή ανάλυσης δεδομένων, στις οποίες συμμετέχει το κοινό.

Παρότι ο όρος "επιστήμη των πολιτών" είναι σχετικά νέος, στην πράξη χρησιμοποιείται εδώ και πολλά χρόνια. Η Ευρώπη διαθέτει μια μεγάλη κοινότητα πολιτών που συμμετέχουν στην επιστήμη των πολιτών. Υπάρχει, ωστόσο, μεγάλη ανομοιογένεια στην υλοποίηση πρωτοβουλιών της επιστήμης των πολιτών μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών. Χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Ελβετία και άλλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης διαθέτουν καλύτερα αναπτυγμένη υποδομή για την υλοποίηση έργων της επιστήμης των πολιτών από ό,τι χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, όπως η Λετονία, η Λιθουανία και η Εσθονία (Vohland et al., 2021).

Η επιστήμη των πολιτών αναγνωρίζεται ως ένας από τους οκτώ πυλώνες που εμπεριέχονται στον ορισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανοικτή επιστήμη. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι "το ευρύ κοινό θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να συνεισφέρει σημαντικά, καθώς και να αναγνωρίζεται ως έγκυρος παραγωγός γνώσης στον τομέα της Ευρωπαϊκής επιστήμης". (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2019). Η αποστολή της ανοικτής επιστήμης είναι να καταστήσει την επιστημονική έρευνα, τα δεδομένα και τη διάδοση (των αποτελεσμάτων) προσβάσιμα σε όλα τα

επίπεδα (Ayris & Ignat, 2018). Μια πτυχή της είναι η παραγωγή και η κοινή χρήση της γνώσης με ανοιχτούς και συνεργατικούς τρόπους (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2019).

Συνεπώς, οι ερευνητικές βιβλιοθήκες βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση ως προς την προώθηση δραστηριοτήτων ανοικτής επιστήμης, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής τους σε έργα της επιστήμης των πολιτών. Η Ένωση Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Βιβλιοθηκών (LIBER) πρότεινε στον “Οδικό Χάρτη για την ανοικτή επιστήμη” (Open Science Roadmap) (Ayris et al., 2018) συγκεκριμένες δράσεις που μπορούν να αναλάβουν οι βιβλιοθήκες για την προώθηση δραστηριοτήτων ανοικτής επιστήμης. Ειδικό βάρος δόθηκε, επίσης, στην επιστήμη των πολιτών.

Ο συγκεκριμένος Οδικός Χάρτης σημειώνει ότι οι ερευνητικές βιβλιοθήκες θα πρέπει να προωθηθούν ενεργά ως εταίροι σε έργα της επιστήμης των πολιτών, καθώς και να δημιουργήσουν μια υποδομή που θα τους επιτρέπει να υποστηρίζουν τους πολίτες που συμμετέχουν σε αυτά (Ayris et al., 2018: 28). Επιπλέον, θα πρέπει να αναπτύξουν ένα σύνολο κατευθυντήριων γραμμών για τις βιβλιοθήκες, στις οποίες θα περιγράφεται η δραστηριότητά τους σχετικά με τη συμμετοχή των πολιτών. Το Σχέδιο συνιστά ακόμη την ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων που θα επιτρέπουν στις βιβλιοθήκες να είναι ισχυροί φορείς ιδίως όσον αφορά τη μετάδοση της επιστήμης, τις τεχνολογίες της πληροφορίας και τη διαχείριση έργων. Επιπρόσθετα, οι βιβλιοθήκες θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα έργα επιστήμης των πολιτών ακολουθούν την υπεύθυνη διεξαγωγή της έρευνας και την ορθή επιστημονική πρακτική (Ayris et al., 2018: 28).

Η παρούσα έκθεση έχει ως στόχο να προσδιορίσει τα κίνητρα και τα εμπόδια της συμμετοχής των πολιτών στην ανοικτή επιστήμη και το ρόλο των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών στη Βαλτική. Για να εξεταστούν οι παράμετροι όλων των εμπλεκόμενων ομάδων, πραγματοποιήθηκαν τρεις ξεχωριστές συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης με α) ερευνητές και διδακτικό προσωπικό (n=19), β) βιβλιοθηκονόμους (n=23) και γ) πανεπιστημιακούς φοιτητές (n=20) στην Εσθονία, στη Λετονία και στη Λιθουανία. Τα ευρήματα των τριών συζητήσεων καταδεικνύουν τη διαφοροποίηση των απόψεων, ενώ μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπισή των εμποδίων σε θεσμικό επίπεδο.

Η μελέτη διεξήχθη τον Μάρτιο του 2022. Όλες οι συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης καταγράφηκαν, απομαγνητοφωνήθηκαν και στη συνέχεια αναλύθηκαν με θεματική ανάλυση έξι σταδίων. Οι συγγραφείς πρότειναν τρία ερευνητικά ερωτήματα:

1. Ποιες είναι οι τρέχουσες κινητήριες δυνάμεις που θα μπορούσαν να επιτρέψουν στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες να συμμετάσχουν σε έργα επιστήμης των πολιτών;
2. Ποια είναι τα τρέχοντα εμπόδια που δεν έχουν επιτρέψει στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες να συμμετάσχουν σε έργα επιστήμης των πολιτών;
3. Πώς μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω η συνεργασία μεταξύ των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών και της συμμετοχής των πολιτών;

Καθώς προηγούμενες μελέτες δεν έχουν επικεντρωθεί στις απόψεις ερευνητών, βιβλιοθηκονόμων και φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τα κίνητρα και τα εμπόδια της συμμετοχής των πολιτών στις ερευνητικές βιβλιοθήκες της Βαλτικής, η παρούσα μελέτη έρχεται να καλύψει το κενό αυτό.

Αποτελέσματα της μελέτης

Η μελέτη αποκάλυψε ότι οι ερευνητές βιβλιοθηκονόμοι διαθέτουν ήδη πολλές δεξιότητες που θα μπορούσαν να καταστούν χρήσιμες στη συμμετοχή τους σε έργα της επιστήμης των πολιτών. Η μεγαλύτερη συμβολή τους διαπιστώθηκε στις δεξιότητες που συγκεντρώνουν στον τομέα διαχείρισης ερευνητικών δεδομένων, της επικοινωνίας και του ψηφιακού γραμματισμού. Και οι τρεις αυτές δεξιότητες είναι σημαντικές για την επιτυχία των έργων της επιστήμης των πολιτών. Οι Mačiulienė & Butkevičienė (2022) διαπίστωσαν ότι η επικοινωνία είναι ζωτικής σημασίας για τα έργα επιστήμης των πολιτών, συμπεριλαμβανομένης τόσο της εσωτερικής όσο και της εξωτερικής επικοινωνίας. Η βιβλιοθήκη μπορεί να λειτουργήσει ως σύνδεσμος μεταξύ των πολιτών, των επιστημόνων και των μέσων ενημέρωσης. Καθώς οι πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες έχουν ήδη δημιουργήσει εθνικά και διεθνή δίκτυα, έχουν συγκεντρώσει εμπειρία για την προώθηση των εκδηλώσεών τους, καθώς και ισχυρές διασυνδέσεις και κίνητρα για τη μετάβαση προς μια κοινωνία όπου η επιστήμη θα είναι ανοικτή για όλους, θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τα κανάλια τους αυτά για τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με διάφορα έργα.

Εκτός από τη διάδοση, οι συμμετέχοντες πρότειναν οι βιβλιοθηκονόμοι να εκπαιδεύουν τους πολίτες που συμμετέχουν σε έργα της επιστήμης των πολιτών στη διαχείριση ερευνητικών δεδομένων και στο ψηφιακό γραμματισμό. Οι συμμετέχοντες συμπεριέλαβαν, επίσης, τον πληροφοριακό και επιστημονικό γραμματισμό στην τελευταία κατηγορία. Η ανάγκη εκπαίδευσης των ανθρώπων που συμμετέχουν σε έργα επιστήμης των πολιτών σχετικά με τον επιστημονικό

γραμματισμό αποτυπώθηκε επίσης στον οδηγό της Ένωσης Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Βιβλιοθηκών (LIBER) "Η κατάρτιση του προσωπικού των βιβλιοθηκών, των ερευνητών και των πολιτών πάνω στην επιστήμη των πολιτών" (Kaarsted & Worthington, 2021). Επιπλέον, οι βιβλιοθήκες θα μπορούσαν να διασφαλίσουν ότι τα έργα της επιστήμης των πολιτών ακολουθούν καλές επιστημονικές και δεοντολογικές πρακτικές (Ayrís et al., 2018).

Επίσης, η μελέτη αποκάλυψε ότι η υποδομή στις ερευνητικές βιβλιοθήκες θα μπορούσε να ωφελήσει τα έργα της επιστήμης των πολιτών. Οι βιβλιοθήκες θα μπορούσαν να διαθέσουν τις αίθουσες, τα αποθετήρια και τους διακομιστές τους στους πολίτες που συμμετέχουν στα έργα αυτά. Το ίδιο πρότειναν και οι Ayrís και Ignat (2018: 18-19) στις συστάσεις τους για τη συμμετοχή των βιβλιοθηκών σε έργα επιστήμης των πολιτών. Και τα τρία ενδιαφερόμενα μέρη αντιμετωπίζουν τη βιβλιοθήκη ως φυσικό χώρο συνάντησης. Καθώς είναι από τη φύση τους ανοικτές προς στο κοινό χωρίς περιορισμούς, οι βιβλιοθήκες θα μπορούσαν να προσφέρουν τις αίθουσές τους για συναντήσεις και κατάρτιση. Με αυτόν τον τρόπο, η βιβλιοθήκη θα μπορούσε να γίνει ένας πνευματικός κόμβος, όπως προτάθηκε στον οδηγό της Ένωσης Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Βιβλιοθηκών (LIBER) (Citizen Science Skilling for Library Staff, Researchers, and the Public, Kaarsted & Worthington, 2021).

Οι ερευνητές θεώρησαν, επίσης, ότι η βιβλιοθήκη θα έπρεπε να είναι υπεύθυνη για τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω της επιστήμης των πολιτών. Αρχικά, η βιβλιοθήκη θα μπορούσε να προσφέρει τα θεσμικά της αποθετήρια για τη φύλαξη των δεδομένων, καθώς και να πραγματοποιεί τον ποιοτικό έλεγχο και τη δημοσίευσή τους σύμφωνα με τις αρχές του ακρωνυμίου FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Repurposable). Δεύτερον, θα μπορούσε να παρέχει στους πολίτες που συμμετέχουν σε έργα της επιστήμης των πολιτών κατάρτιση σχετικά με τις δεξιότητες που προϋποθέτει η συλλογή και η διαχείριση ανοικτών δεδομένων.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι συμμετέχοντες δεν γνώριζαν τις διάφορες υπηρεσίες που παρέχουν οι βιβλιοθήκες και ως εκ τούτου δυσκολεύονταν να προσδιορίσουν ποιες από αυτές θα μπορούσαν να είναι χρήσιμες για τους πολίτες που συμμετέχουν σε έργα της επιστήμης των πολιτών. Η διαπίστωση αυτή επιβεβαίωσε ότι εξακολουθεί να ισχύει το στερεότυπο ότι οι βιβλιοθήκες αποτελούν χώρους αποκλειστικά μελέτης και εύρεσης επιστημονικής βιβλιογραφίας, και όχι πολυλειτουργικά κέντρα υποστήριξης της επιστήμης. Οι ερευνητές πρότειναν πως η

αλλαγή αυτού του στερεοτύπου θα έφερνε περισσότερες ευκαιρίες συνεργασίας στις ερευνητικές βιβλιοθήκες.

Το κύριο χαρακτηριστικό που περιορίζει τις ερευνητικές βιβλιοθήκες από το να συμβάλουν στην προσπάθεια προώθησης της συμμετοχής των πολιτών αποδείχθηκε πως είναι η έλλειψη γνώσεων πάνω στην επιστήμη των πολιτών. Τόσο οι βιβλιοθηκονόμοι όσο και οι φοιτητές πανεπιστημίου σημείωσαν ότι γνωρίζουν πολύ λίγα για την επιστήμη των πολιτών, τα διάφορα έργα και τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να συμμετάσχουν σε αυτά. Αυτό αντικατοπτρίστηκε και στην έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των βιβλιοθηκονόμων και των ερευνητών που συμμετείχαν στη μελέτη, καθώς σχολίασαν ότι η βιβλιοθήκη θα έπρεπε να αναλάβει περισσότερες πρωτοβουλίες. Επομένως, μπορεί να υποστηριχθεί ότι η έλλειψη συνεργατικών έργων δεν οφείλεται στην έλλειψη ενδιαφέροντος μεταξύ των μερών αλλά στην ελλιπή γνώση για αυτά.

Ένας άλλος περιορισμός ήταν η έλλειψη υποστήριξης από τα πανεπιστήμια. Υπάρχουν μερικές πτυχές ως προς αυτό. Πρώτον, καθώς οι ερευνητικές βιβλιοθήκες λειτουργούν στο πλαίσιο των πανεπιστημίων τους, οι πόροι τους και οι αρμοδιότητες τους εξαρτώνται από τη στρατηγική των πανεπιστημίων. Εάν η επιστήμη των πολιτών δεν αποτελεί προτεραιότητα για αυτά, οι ερευνητικές βιβλιοθήκες δεν μπορούν να διαθέσουν τους πόρους για να συμμετέχουν πιο ενεργά σε αυτή. Αυτό επιβεβαιώνει τα ευρήματα προηγούμενων μελετών πως τα έργα επιστήμης των πολιτών στις Βαλτικές χώρες χρειάζονται μεγαλύτερη συστηματική και θεσμική υποστήριξη (Suškevičs et al., 2021- Mačiulienė & Butkevičienė, 2022). Αυτό ισχύει τόσο για τα πανεπιστήμια όσο και για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής που καθορίζουν την κατανομή των κονδυλίων στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Η δεύτερη πτυχή είναι η έλλειψη ειδικών. Παρόλο που οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη διαχείριση, την επιμέλεια και τη συλλογή ερευνητικών δεδομένων, δεν υπάρχουν αρκετοί ειδικοί που θα μπορούσαν να προσφέρουν υποστήριξη στους πολίτες που συμμετέχουν σε έργα της επιστήμης των πολιτών πέραν των τακτικών τους καθηκόντων. Πολλές βιβλιοθήκες διαθέτουν έναν διαχειριστή δεδομένων, ωστόσο, αν υπάρχει μόνο ένα τέτοιο εξειδικευμένο άτομο ανά οργανισμό, τότε δεν υπάρχει ο διαθέσιμος χρόνος για να ασχοληθεί με τα έργα της επιστήμης των πολιτών παράλληλα με τη βοήθεια που προσφέρει σε ερευνητές και φοιτητές. Οι συμμετέχοντες θεώρησαν ότι αν η επιστήμη των πολιτών καταστεί μία από τις κύριες

προτεραιότητες για τα πανεπιστήμια, θα διατεθούν διαθέσιμοι πόροι για την πρόσληψη περισσότερων ειδικών.

Η τρίτη πτυχή αφορά τη διδασκαλία της επιστήμης των πολιτών στα πανεπιστήμια. Σχεδόν όλοι οι φοιτητές που συμμετείχαν στη μελέτη δεν είχαν έρθει ποτέ σε επαφή με το θέμα αυτό στο πανεπιστήμιο. Αν κάποιος είχε συμμετάσχει σε έργα επιστήμης των πολιτών, η συμμετοχή τους αυτή δεν αποτελούσε μέρος του προγράμματος σπουδών τους ή κάποιου προαπαιτούμενου μαθήματος της Σχολής τους. Οι Ayris και Ignat (2018) πρότειναν ότι οι βιβλιοθήκες θα μπορούσαν να αναπτύξουν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο θα διδάσκει στους προπτυχιακούς φοιτητές την επιστήμη των πολιτών. Αυτό θα βοηθούσε στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των πανεπιστημίων και των βιβλιοθηκών, ενώ θα μάθαινε επίσης στους φοιτητές τις απαραίτητες δεξιότητες για τη συμμετοχή τους στην επιστήμη των πολιτών. Η διδασκαλία των προπτυχιακών φοιτητών μπορεί να οδηγήσει στη ανάπτυξη νέων πολιτών που θα συμμετέχουν ενεργά στην ανάπτυξη της ενεργούς πολιτειότητας.

Όλες οι ομάδες συμμετεχόντων ανέφεραν την ανάγκη δημιουργίας μιας πλατφόρμα που θα συγκεντρώνει τόσο γενικές πληροφορίες για την επιστήμη των πολιτών όσο και για διάφορα τρέχοντα έργα, καθώς επί του παρόντος δεν υπάρχει τέτοια εθνική πλατφόρμα στις χώρες της Βαλτικής, εκτός από τη Λιθουανία. Αυτό ήταν κάτι που οι συμμετέχοντες στη μελέτη θεώρησαν ότι θα μπορούσε να αναλάβει μια ερευνητική βιβλιοθήκη. Παρόλο που ήδη υποστηρίζει τους ανθρώπους στο πεδίο του επιστημονικού γραμματισμού, αν η βιβλιοθήκη ήταν σε θέση να παρέχει πληροφορίες και πόρους που είναι απαραίτητοι για τη συμμετοχή σε έργα της επιστήμης των πολιτών, θα μπορούσε να επιτευχθεί ο ρόλος της ως κόμβου διάδοσης της επιστήμης των πολιτών.

Κατευθυντήριες γραμμές για τις ερευνητικές βιβλιοθήκες

Με βάση την ανάλυση των συνεντεύξεων και της βιβλιογραφίας, οι συγγραφείς ανέπτυξαν μια σειρά κατευθυντήριων γραμμών που θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμες για μελλοντικά έργα και συνεργασίες. Αυτοί οι άξονες παρουσιάζονται παρακάτω:

1. Εκπαίδευση του προσωπικού των ερευνητικών βιβλιοθηκών σε θέματα συλλογής, διαχείρισης και επιμέλειας δεδομένων.

2. Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στις ερευνητικές βιβλιοθήκες με επίκεντρο την προώθηση της συμμετοχής των πολιτών.
3. Ορισμός ενός ατόμου -συνδέσμου- στην ερευνητική βιβλιοθήκη, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για τη διασύνδεση των πολιτών που συμμετέχουν σε πρωτοβουλίες επιστήμης των πολιτών με το ακαδημαϊκό διδακτικό προσωπικό.
4. Ανάδειξη της ανάγκης μεγαλύτερης υποστήριξης από την πλευρά των πανεπιστημίων.
5. Δημιουργία μιας κεντρική πλατφόρμας η οποία θα συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής, τις δεξιότητες που απαιτούνται και τα έργα που αναζητούν εθελοντές.

Συμπερασματικές παρατηρήσεις

Η μελέτη συνολικά έχει ορισμένους περιορισμούς. Καθώς οι συμμετέχοντες σε αυτή είχαν διαφορετικές εμπειρίες και η γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε ήταν τα αγγλικά, μπορεί να χάθηκαν πολύτιμες πληροφορίες λόγω της έλλειψης γλωσσικών δεξιοτήτων και της περιορισμένης γνώσης πάνω στην επιστήμη των πολιτών στο πλαίσιο των χωρών της Βαλτικής. Η σύγκριση των αποτελεσμάτων της μελέτης με τη θεωρία παρέχει πολύτιμες πληροφορίες, ωστόσο, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι αντανακλά τις απόψεις των ενδιαφερομένων και πως δεν έχει δοκιμαστεί στην πράξη από τους συντάκτες της παρούσας μελέτης μέχρι στιγμής.

Η επιστήμη των πολιτών ως κομμάτι της Ανοικτής Επιστήμης μπορεί να λάβει διάφορες μορφές, από την απλή ενημέρωση για την επιστημονική έρευνα έως την ενεργό συμμετοχή στην ερευνητική διαδικασία. Οι πολίτες μπορούν να συμβάλουν ενεργά στην πανευρωπαϊκή προσπάθεια για την ανοικτή επιστήμη, με στόχο το άνοιγμα, την κοινή χρήση και την επαναχρησιμοποίηση της έρευνας για την επίλυση διαφόρων κοινωνικών προβλημάτων. Έτσι, η επιστήμη των πολιτών συγκεντρώνει μεγάλη δυναμική για την ανοικτή επιστήμη. Με τη διερεύνηση των κινητήριων δυνάμεων και των εμποδίων της συμμετοχής των πολιτών στις πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες, βρισκόμαστε ένα βήμα πιο κοντά στο επόμενο στάδιο όπου θα κάνουμε πράξη τη συμμετοχή των πολιτών στις χώρες της Βαλτικής.

Βιβλιογραφία

Ayris, P., Bernal, I., Cavalli, V., Dorch, B., Frey, J., Hallik, M., Hormia-Poutanen, K., Labastida, I., MacColl, J., Ponsati Obiols, A., Sacchi, S., Scholze, F., Schmidt, B., Smit, A., Sofronijevic, A., Stojanovski, J., Svoboda, M., Tsakonas, G., van Otegem, M., ... Horstmann, W. (2018). *LIBER Open Science Roadmap*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1303002>

Ayris, P. & Ignat, T. (2018). Defining the role of libraries in the Open Science landscape: a reflection on current European practice. *Open Information Science*, 2(1), 1-22. <https://doi.org/10.1515/opis-2018-0001>

Eitzel, M. V., Cappadonna, J. L., Santos-Lang, C., Duerr, R. E., Virapongse, A., West, S. E., Kyba, C. C. M., Bowser, A., Cooper, C. B., Sforzi, A., Metcalfe, A. N., Harris, E. S., Thiel, M., Haklay, M., Ponciano, L., Roche, J., Ceccaroni, L., Shilling, F. M., Dörler, D., ... Jiang, Q. (2017). Citizen Science Terminology Matters: Exploring Key Terms. *Citizen Science: Theory and Practice*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.5334/cstp.96>

European Commission (2019). *Open Science*. https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/knowledge_publications_tools_and_data/documents/ec_rtd_factsheet-open-science_2019.pdf

Mačiulienė, M., & Butkevičienė, E. (2022). The Ecosystem Approach in Addressing Sustainable Development Goals through Citizen Science in Lithuania. *Sustainability*, 14(4), 2155. <https://doi.org/10.3390/su14042155>

Oxford English Dictionary. (n.d.). “*citizen*, *n.* *And adj.*”. <https://www.oed.com/view/Entry/33513?redirectedFrom=citizen+science>

Suškevičs, M., Raadam, T., Vanem, B., Kana, S., Roasto, R., Runnel, V., & Külvik, M. (2021). Challenges and opportunities of engaging biodiversity-related citizen science data in environmental decision-making: Practitioners’ perceptions and a database analysis from Estonia. *Journal for Nature Conservation*, 64, 126068. <https://doi.org/10.1016/j.jnc.2021.126068>

Vohland, K., Göbel, C., Balázs, B., Butkevičienė, E., Daskolia, M., Duží, B., Hecker, S., Manzoni, M., & Schade, S. (2021). Citizen Science in Europe. In K. Vohland, A. Land-Zandstra, L. Ceccaroni, R. Lemmens, J. Perelló, M. Ponti, R. Samson, & K. Wagenknecht (Eds.), *The*

Science of Citizen Science (pp. 35–53). Springer International Publishing.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-58278-4_3